

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING INTERFAOL DARSLAR OLIB BORISH MAHORATLARINI SHAKLLANTIRISH TURLARI

Nisanbayeva Akmaral

Nizomiy nomidagi TDPU. professor

Abduxachimova Gulmira

Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14832899>

Annotatsiya:

Mazkur maqolaning asosiy mazmunini boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirish bo'yicha o'rganilgan nazariy va ilmiy-amaliy ma'lumotlar asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanish hamda foydalanishdan ko'zlanadigan maqsadlar haqidagi fikr-mulohazalar boyitadi.

Аннотация:

Основное содержание данной статьи обогачено мнениями о применении лично-ориентированного образования и целях его использования на основе теоретических и научно-практических данных по повышению профессиональной компетентности учителей начальных классов.

Maktablarimiz darsliklarning yangi avlodi, modernizatsiya qilingan dasturlar, tajriba – sinovlardan o'tgan, takomillashtirilgan standartlar bilan ta'minlandi.

Maktablarning moddiy bazasi mustahkamlanmoqda. Yangi maktablarni qurish, rekonstruktsiya qilish, joriy va kapital ta'mirlash, zamonaviy asbob-uskunalar, texnika vositalari bilan ta'minlash, kompyuterlashtirish, o'quvchilar va o'qituvchilarni ijtimoiy himoya qilish, moddiy va ma'naviy rag'batlantirish ishlari dasturlar, rejalar asosida olib borilmoqda.

Maktablarning moddiy bazasi qancha rivojlanmasin, darslik, dastur, standartlar takomillashtirilmasin, o'quvchiga puxta va chuqur bilim berish, uni erkin va ijodiy fikrlashga o'rgatish bugungi bitiruvchi o'qituvchining kasbiy mahorati, bilimdonligi, zamonaviy darslarni, ilg'or texnologiyalarni qay darajada o'zlashtirganligi, interfaol darslarni tashkil eta olish ko'nikma, malakalariga bog'lanib qolaveradi.

Umuman bugungi pedagogik oliy ta'lim bitiruvchisi yangicha sharoitda, yangicha usullarni qo'llab darsni tashkil eta oladimi?

Ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlovchi omillardan bo'lgan innovatsion texnologiya, yangi pedagogik texnologiya, jumladan interfaol ta'limni o'quv jarayoniga joriy etish shu kunning zaruriyatiga aylanmoqda.

Bu esa o'z navbatida, ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish, liberilizatsiya qilish (erkinlashtirish), demokratlashtirish, bolaga do'stona munosabatda bo'lish, hamkorlik va hamijodkorlikda tashkil etishni taqozo etmoqda.

Qisqa qilib aytganda, o'quv jarayoni markazida o'quvchi bo'lmog'i lozim. O'quv jarayoni o'quvchiga qaratilgan va yo'naltirilgan bo'lishi talab etilmoqda.

Shaxsga qaratilgan ta'lim o'quvchining o'quv-biluv mehnatini tashkil etishni harakatlantiruvchi, qiziqish, xohish, talab – istaklarni ro'yobga chiqaruvchi kuch bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni ta'lim jarayoniga individual yondashuv deganda nimani tushunish kerak?

O'quvchi shaxsiga qaratilgan ta'lim:

Ta'lim jarayonida:

- O'quvchi faolligini oshirish;
- O'quvchini mustaqil fikrlashga o'rgatish;
- O'quvchining ijodiy fikrlashini tashkil etish;
- O'quvchining mustaqilligi, erkinligini ta'min etish;
- O'quvchilarning qiziqishlari asosida ish yuritish (motivatsiya);
- O'quvchining imkoniyatlarini ishga solish;
- O'z qiziqishlari orqali qo'shimcha ta'lim olishga yo'llash (sinf dan) maktabdan tashqari ta'lim olishga yo'llash;

O'z-o'zini rivojlantirish, tarbiyalantirish.

Yuqoridagi keltirilgan individual xususiyatlarini rivojlantirish asosida o'quvchini mustaqil bilim olish ko'nikma va malakasini hosil qilishdan iboratdir.

Bizga ma'lumki, pedagogika universitetlarining bitiruvchilari boshlang'ich ta'limda o'qitiladigan o'quv predmetlarini deyarli to'la o'zlashtiradilar, ammo zamonaviy usulda darslarni rejalashtirish, tayyorlash va o'tkazishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Qanday qilib ular talabalik yillaridayoq zamonaviy dars usullarini o'zlashtirib olishlari mumkin? degan savolga duch kelamiz.

Sir emas o'quv jarayonini isloh etish darsni isloh qilishdan boshlanadi. Darsni isloh etishni nimadan boshlash kerak?

- darsga mas'uliyatli munosabatda bo'lish;
- darsga yangicha yondashuvni yo'lga qo'yish;
- darsda o'quvchiga individual yondashuv;
- darsni o'quvchining faolligi, hamkor va hamijodkorligi asosida tashkil etish;
- interfaol, innavatsion, ilg'or texnologiyalarni qo'llashdan boshlash kerak.

Bizning kuzatuvlarimiz, xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish shuni ko'rsatmoqdaki, bo'lg'usi o'qituvchilarni interfaol darslarni olib borishga tayyorlashni quyidagi 3 yo'nalishda olib borganda ijobiy natijalar berishi mumkin.

I yo'nalish. Talabalarni 1-kursdan boshlab, institutni bitirgunga qadar psixologiya, pedagogika, metodika, informatika, pedagogik amaliyot jarayonida ta'lim modeli, interfaol ta'limni mazmun – mohiyatini va uni amaliyotga kiritish mexanizmi o'rganish – o'rgatish.

II yo'nalish. Har bir guruhlarda 5-6 talabadan iborat interfaol ta'limni o'rganib, o'zlashtirib boruvchi kichik ijodiy guruhlar shakllantirish. Ularni interfaol ta'lim metodlarining har bir usulini o'rgangandan keyin seminar-treninglar, davra

suhbatlari, munozaralarini maxsus jadval asosida o'tkazib borish. Talabalarni doimiy harakatdagi bir-biriga o'rgatish, o'qitish tizimini yo'lga qo'yish.

III yo'nalish. Talabalarni shaxsiy dasturlari asosida ilmiy-pedagogik izlanishlar olib borishni yo'lga qo'yish. O'quv yili davomida ilmiy – metodik adabiyotlar va kundalik davriy matbuot materiallari, ilg'or pedagogik tajribalar, internet materiallarini izlash, to'plash, ularning bankini yaratish va ulardan foydalanish.

An'anaviy ta'lim va interfaol ta'limning mazmuni, mohiyati va farqlari. Mamlakatimizdagi ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlari quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda.

Passiv usul (an'anaviy). O'quvchi o'qituvchining so'zidan, aytib berishi, hikoya, bayon etishidan o'quv materiallarini o'zlashtiradi. Uy vazifalarini qo'llanma, darsliklardan o'qib o'rganadi. Bunday jarayonda o'quvchi va o'qituvchi orasida qayta aloqalar tizimi o'rnatilmagan. O'quvchi o'z qobiliyati darajasida, qiziqishi, istagi, xohish darajasida o'zlashtiradi. Unda ta'lim mazmunini to'la o'zlashtirish kafolatlanmaydi.

Kamchiliklar: qayta aloqalar yo'lga qo'yilmaydi, ta'lim mazmuni ijrosi asosan o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi, o'quvchilar passiv eshituvchi va mustaqillik yo'q, dars bir qolipda o'tadi, barcha masalalar o'qituvchiga bog'liq.

Avtoritar pedagogikaga asoslangan. Faol usul. An'anaviy usuldan keng foydalaniladi. O'qituvchi ta'lim mazmunini bayon etish bilan bor kuchini, mahoratini ishga soladi. Ko'rgazmali qurollar, didaktik tarqatma maetriallar yordamida ta'sirchanlik bilan tushuntirishga harakat qiladi.

O'qituvchi o'quvchilar bilan mavzu yuzasidan fikr almashadi, ularni faollashtiradi. Ijodiy ishlar berish orqali mashqlar yechdirishga harakat etadi. Uy ishlari, mustaqil mashqlar yechishga undaydi. O'quvchilar faolligida ta'lim mazmunini o'zlashtirishda bir muncha yuqori ko'rsatkichga erishadi. Bunday ta'lim usulida o'qituvchi o'quvchilar bilan muloqotga kirishadi, ayrim muammolarni yechishga o'quvchilarni jalb etadi. Shuning uchun ham bu usul hamkorlik, hamjihatlikda kechadi. Bu esa o'z navbatida o'quv – biluv jarayonida o'quvchini faolliги birmuncha oshadi. Hamkorlik pedagogikasiga suyanadi.

Interfaol usul. Dars jarayonini tashkil etishda o'quvchilarga qulay ijodiy fikr yuritish uchun muhit yaratiladi. Bu esa o'z navbatida, o'quvchilarning o'zaro fikr almashishlariga imkon beradi. O'zaro axborot olish va berish uchun sharoit

tug'diriladi. Yechimi kutilayotgan masalalarni hamkorlik va hamjihatlikda muhokama etadilar, yechim topadilar, vaziyatdan chiqishda ham hamijodkorlikda bo'ladilar. Olgan axborotlari asosida bilimlarini bir-birlariga namoyish etadilar. Bir-birlaridan ilhomlanib, ruhiy qoniqish hosil qiladilar. Bir-birlarini tushunish ularda qiziqish paydo qilib, vaqt o'tganini bilmay qoladilar. Har bir ishtirokchi ta'lim mazmunini mualliflaridek his qiladilar. Ta'lim mazmunini to'la o'zlashtirishga va sifat-samaradorlikka erishadilar. Shuning uchun ham bu usul hamijodkorlik pedagogikasi deb yuritiladi.

Interfaol usul nima va u nimani anglatadi? Interfaol usullar o'quvchilarning o'zaro muloqot va o'zaro ta'siridagi dars jarayonini amalga oshiradi. Interaktiv ingliz so'zidan olingan bo'lib, "Interakt", ya'ni Inter – bu "o'zaro", akt – harakat, ta'sir, faollik ma'nolarini beradi.

Interfaollik asosida tashkil etilgan darslar o'quvchini erkin fikr yuritishga va axborotlarni faollikda hal etishga o'rgatadi. Guruhlarda masalalar yechimini topishga, hamkorlikda ish yuritishga, o'z fikrlarini yozma bayon etish ko'nikma, malakalarini shakllantiradi. Interfaol metodlarda ish yuritish, an'anaviy metodlardan voz kechish degani emas, balki dars mazmunini o'zaro faollikda, hamkor va hamijodkorlikda hal etishni tashkil eta olishdir.

Interfaol ta'limni quyidagi metodlari mavjud:

- Muammoli ta'lim;
- Loyihali ta'lim;
- O'yin orqali kechuvchi ta'lim;
- Kreativ ta'lim;
- Evristik ta'lim;
- AKT ta'limlaridir.

Interfaollik bu o'zaro ikki kishi faolligi, ya'ni bunda o'quv – biluv jarayoni o'zaro suhbat tariqasida, dialog shaklida (kompyuter aloqasi) yoki o'qituvchi – o'quvchilarning o'zaro muloqotlari asosida kechadi.

Interfaollik – o'zaro faollik, harakat, ta'sirchanlik, u o'quvchi va o'qituvchi muloqotlarida sodir bo'ladi.

Interfaol usulning bosh maqsadi o'quv jarayoni uchun eng qulay muhit va vaziyat yaratish orqali o'quvchining faol, erkin, ijodiy fikr yuritishga muhit yaratishdir.

O'quvchining intellektual salohiyatini, ichki imkoniyatlarini namoyon etish orqali ta'limda sifat – samaradorlikni ta'min etish demakdir.

Interfaollikda tashkil etilgan darslar shunday kechadiki, bu jarayonda birorta ham o'quvchi chetda qolmay, ya'ni ular eshitgan, o'qigan, ko'rgan, bilgan fikr - mulohazalarini ochiq – oydin bildirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

O'zaro bilimlar, g'oyalalar, fikrlarni almashish jarayoni sodir bo'ladi. Bu dars jarayonida samimiylikni ta'minlaydi, bilim olishga havas, qiziqish ortadi, bir-birlarini qo'llab-quvvatlash, o'zaro do'stona munosabatlar shakllanadi.

Interfaol darslar tashkil etilganda o'quv jarayoni yakka tartibda, juft holatda, kichik guruhlarda ishlashga o'rganadilar.

Bunday holda tashkil etilgan mashg'ulotlar izlanishga asoslangan rejalar, rolli o'yinlar avvaldan rejalashtirish, algoritmlash, modullashtirish, darsliklar bilan ishlash, turli hujjatlar bilan ishlash, axborot manbalari bilan ishlash, ijodiy ishlardan foydalanish mumkin.

Interfaol darslarni tashkil etish bosqichlari. O'quv predmeti mavzusini va mazmunini tanlash;

- Darsning o'quv mavzusi yuzasidan yagona umummaqsadni belgilash;
- Darsning o'quv mazmunini ishlab chiqishda beriladigan nazariy va amaliy bilimlarni belgilash;
- O'quvchi tomonidan o'zlashtirishi lozim bo'lgan tushuncha, bilim, ko'nikma, malakalarini ifoda etish;
- Darsning shakli, metodi, vositalarini tanlash;
- Tushuncha, bilim, ko'nikma, malakalarni o'zlashtirish uchun ta'lim oluvchi tomonidan sarflanadigan vaqt birligini hisobga olish;
- Har bir bosqich natijalarini olish uchun mashq va misollar tizimini yaratish;
- Nazorat olib borish uchun testlar, savollar ishlab chiqish;
- Dars jarayonini olib borish ketma-ketligi va yakunlash mexanizmini yaratish.

Interfaollik asosida tashkil etilgan ta'limda o'qituvchi va o'quvchi munosabatlarining o'zgarishi. O'qituvchi bilimni tashuvchi, yetkazuvchi emas, o'quvchini o'qish, bilim olishda yordamchi, maslahatchi, tashkilotchi rahbarga aylanadi;

- Uning uchun o'qituvchi – algoritmlash, modullashtirish, loyihalash, hamijodkorlikda fikrlash sharoitida ish yuritishga o'rganmog'i kerak;
- O'qituvchi o'qitibgina qolmay, o'qishga o'rgatishi kerak, bilimni berishgina emas, uni manbalardan o'qib olishga, ikki tomonlama faol ish yuritishga odatlanishi kerak;
- O'quvchini o'zini o'zi o'qitish, faol ishlashga, yakka, juft, kichik guruhlarda ishlashga muhit yaratish, o'quv jarayoniga individual yondashish kerak. Ana shunda o'quv mazmunini o'zlashtirish kafolatlanadi.

Xulosa. Agar bo'lg'usi o'qituvchilarni interfaol faoliyatda ish olib borishni yo'lga qo'ysak:

- Bitiruvchilarda yangilikka intiluvchanlik yangi metodlarni dars jarayonida qo'llash ko'nikma, malakalari shakllanadi;
- Uzluksiz ravishda mashg'ulotlarda, ijodiy guruhlarda va yakka tartibda mustaqil ishlash orqali interfaol usulda ishlash ko'nikmasi shakllanadi;
- Maktablarga, kasb-hunar va akademik litseylarga borgan bitiruvchilar ilg'or texnologiyalar, interfaol ta'limni olib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar;
- Bunday muhitda ish yuritganda o'quvchilar o'quv jarayonini harakatlantiruvi kuchga aylanadi. U esa ta'limda sifat va samaradorlikni kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Аноркулова Г.М., Кулиева Ш.Х., Расулова З.Д. Методологические основы системного подхода при подготовке учителей профессионального обучения. Молодой учёный, 93:13, С. 588-590. (2015).

2.Дилова Н.Ф. Ўқувчи шахсини ривожлантиришда ҳамкорлик педагогикасининг ўрни. Заонавий таълим. 1-сон. (2017).

Indiaminov N. va b.

3.Nisanbayeva, A TIL SATHLARINI O'RGATISH ORQALI ORFOEPIK, ORFOGRAFIK, PUNKTUATSION VA USLUBIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH

4. Nisanbayeva, A. THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE METHODS AND APPROACHES IN TEACHING NATIVE LANGUAGE. Science and innovation, 2(B2), 177-178.

